

АНАЛИЗ И РЕКОМЕНДАЦИИ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА С УЧЁТОМ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Рахимбердиев Исмоил

Ташкентский Международный Университет Кимё

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11211798>

Аннотация. В этой статье затронут вопрос туристического потенциала внутреннего туризма, история его развития, достопримечательности используемые в качестве объектов показа и возможности приоритетных направлений развития данного направления. Изучены и приведены статистические данные в сфере внутреннего туризма. Описаны основные проблемы развития внутреннего туризма. Разработаны предложения по решению этих проблем путем использования современных методов и технологий обслуживания в сфере туризма и сервиса.

Ключевые слова: внутренний туризм, объекты внутреннего туризма, туристический потенциал, компетентность сферы обслуживания, туристическая инфраструктура.

ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC
TOURISM TAKEN INTO CONSIDERATION OF MODERN TRENDS IN TOURISM IN
THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abstract. This article touches upon the issue of the tourism potential of domestic tourism, the history of its development, attractions used as display objects and the possibility of priority areas for the development of this area. Statistical data in the field of domestic tourism has been studied and presented. The main problems of the development of domestic tourism are described. Proposals have been developed to solve these problems by using modern methods and technologies of service in the field of tourism and service.

Key words: domestic tourism, domestic tourism objects, tourism potential, service sector competence, tourism infrastructure.

Туризм - является важной отраслью экономики многих стран и может значительно способствовать экономическому развитию. Он создает новые рабочие места, привлекает инвестиции и валютные поступления, способствует развитию малого и среднего бизнеса и стимулирует развитие инфраструктуры. Туризм позволяет культурному обмену и взаимопониманию между народами. Туризм может способствовать укреплению дипломатических отношений между странами и облегчать диалог и

взаимодействие между государствами. Процессы глобализации открыли широкие возможности для свободного перемещения людей по всему миру. По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, до пандемии коронавируса около 10 процентов мирового валового продукта и 7 процентов мирового экспорта приходились на туристический сектор.

В Республике Узбекистан развитию сферы туризма уделяется особое внимание. В стране проводится политика «открытых дверей» и приоритетное значение придается туристической отрасли. Для граждан около 100 стран введен безвизовый режим. Для граждан еще 55 государств установлен упрощенный порядок предоставления электронной визы. Созданы благоприятные условия для ведения всех видов туристического бизнеса. Предоставлены налоговые и таможенные льготы, усилена кредитная и финансовая поддержка. Выделяются субсидии для строительства новых гостиниц, привлечены международные бренды и в целях увеличения притока туристов. Благодаря этому в течение двух лет, несмотря на связанные с пандемией ограничения, реализовано более 800 инфраструктурных проектов. Кроме того, в целях обеспечения безопасности туристов создана туристическая полиция. Зимний курорт «Амирсой», зоны отдыха «Афсоналар водийси», «Замин» и «Чарвак» превратились в международные туристические центры, привлекательные для многих иностранных туристов. Создаются туристические деревни с традиционным укладом жизни и уникальным ремесленничеством. В целях обеспечения путешественникам комфортных условий в стране фонд гостиниц доведен до 140 тысяч мест, открыто 70 новых туристических маршрутов, начало действовать 6 частных авиакомпаний. Уделяется большое внимание подготовке профессиональных кадров для сферы. В 35 высших учебных заведениях республики ведется подготовка квалифицированных специалистов на основе международных стандартов. В Международном университете туризма и культурного наследия «Шелковый путь» в Самарканде обучаются студенты из 19 стран. Число иностранных туристов, прибывающих в Узбекистан, увеличилось в 2 раза. Доходы от экспорта туристических услуг выросли в 4 раза. Например, в этом году Узбекистан посетили в 5 раз больше туристов из Японии, в 3,5 раза – из Индии и Италии, в 2 раза – из США. По подсчетам, в текущем году Узбекистан в общей сложности посетят 7 миллионов туристов. К 2030 году планируется довести этот показатель до 15 миллионов, поток внутренних туристов – до 25 миллионов человек. 2 Приоритетным направлением является развитие малоразвитых туристических регионов в стране. В этом направлении, уделяется пристальное внимание развитию

внутреннего туризма, который является основным с точки зрения организации и продвижения бизнеса.

Объектом исследования является рынок внутреннего туризма в Республике Узбекистан. Предметом исследования являются методы и формы стимулирования путей развития внутреннего туризма. Статья содержит анализ состояния туризма и в частности внутреннего туризма в Республике Узбекистан в ходе которого выявлены причины сдерживающие его развитие.

В соответствии с рекомендацией Всемирной Туристической Организации (ВТО):- внутренний туризм – это путешествие жителей, какой либо страны по своей собственной стране. В “Законе Республики Узбекистан о туризме” дано следующее определение внутреннего туризма: Внутренний туризм включает в себя путешествие в пределах Республики Узбекистан лиц, постоянно проживающих в Республике Узбекистан. Таким образом можно заключить, что внутренний туризм путешествия в пределах страны, то есть туристы не пересекают границу страны. Внутренний туризм оказывает активное влияние на экономику как отдельных регионов так и страны в целом. Он также влияет на социальные и гуманитарные сферы общественной жизни в стране. Внутренний туризм влияет на устойчивое развитие экономики ввиду следующих причин: -это индустриальная форма, расширяющая и углубляющая связи туризма с другими секторами экономики; -он взаимодействует со многими секторами экономики и видами человеческой деятельности, создающие потенциал туристической индустрии, привлекающий людей; -он является одним из механизмов перераспределения доходов для развития туристических регионов; -это источник создания новых рабочих мест; -внутренний туризм является одним из катализаторов развития региона и страны в целом, так как он оказывает мультипликативный эффект на рост национального дохода, занятости и уровня жизни населения; -инвестиции во внутренний туризм отличаются высокой экономической окупаемостью; -внутренний туризм служит сохранению культурного наследия и окружающей среды, являющимися факторами развития туризма.

Анализ развития внутреннего туризма в Республике Узбекистан позволил нам выделить наиболее актуальные проблемы:

-Недостаток инфраструктуры: некоторые регионы имеют ограниченные ресурсы и недостаточно развитую инфраструктуру для привлечения и удержания туристов. Это включает недостаток гостиниц, ресторанов, транспортных систем и других объектов, которые могли бы обеспечивать комфортное пребывание и опыт для туристов;

-Отсутствие маркетинга и продвижения: представители сферы туризма недостаточно продвигают своих туристических услуги на внутренний рынок туризма.-Не хватает доступной и достоверной информации о локальных тур пакетах, информации о достопримечательностях и привлекательных местах на разных языках. Отсутствие эффективных маркетинговых компаний и программ приводит к недостаточному притоку внутренних туристов и упущенным возможностям для развития туризма внутри страны;- Недостаток качественных услуг: некоторые регионы не могут предложить высококачественные услуги, включая гостиницы, рестораны, экскурсии и развлечения, туристы могут предпочесть посетить другие места с лучшими условиями. Недостаток профессионального обслуживания и организации могут повлиять на опыт туристов и их желание вернуться повторно;-Высокие цены и доступность: Внутренний туризм может быть недоступным для населения из-за высоких цен на услуги и транспорт. В некоторых областях в ограниченной доступности туристические объекты и места (расположены вдалеке друг от друга), что также влияет на снижение привлекательности внутреннего туризма.-Отсутствие методики образования во внутреннем туризме и подготовки: Недостаток образовательных программ и профессиональной подготовки в сфере внутреннего туризма является проблемой для развития туризма. Недостаток высококвалифицированных кадров ограничивает возможности улучшения и развития туристических услуг и инфраструктуры.Предложения по решению проблем во внутреннем туризме:-Активное выделение средств на инфраструктуру. Это облегчит приход туристов и обеспечит их комфортное времяпровождение. Открытие таких туристических зон как: гостиницы, санатории, лагеря для отдыха, торговые центры могут быть потенциальным решением проблемы.

-Улучшения качества услуг. Сервис играет важную роль для притока туристов. Правильная политика кадров и их компетенция обеспечат долгое пребывание в туристических локациях.

-Правильное распределение человеческих ресурсов. В этой проблеме неоспоримым решением является привлечение высококвалифицированных

-менеджеров в сфере внутреннего туризма.

-Развитие маркетинговой структуры. Это является главным инструментом для привлечения притока туристов. В этом могут помочь активное продвижение туристических зон для отдыха в социальных сетях и так же в информационном поле.

-Привлечение высококвалифицированных специалистов. Они могут обучить имеющихся кадров и повысить их эффективность компетентность.

Закключение: Из всего приведенного выше можно сказать, что Республика Узбекистан имеет большую перспективу для развития туризма. Как не странно большой проблемой является не ограниченность ресурсов, а неправильное распределение. При правильном распределении ресурсов и улучшении некоторых аспектов, управления, инновационного подхода, привлечение инвесторов и активная работа по рекламе в сфере внутреннего туризма позволит развитию и приведет к активизации внутренних туристов. Тем самым улучшит экономическую стабильность отрасли и страны в целом.

REFERENCES

1. “Закон Республики Узбекистан о туризме” ЗРУ-549 от 18.07.2019 г. Статья Формы и виды туризма. www.lex.uz
2. Статистические бюллетени. Основные показатели развития туризма и отдыха в Республике Узбекистан. Государственный комитет статистики Республики Узбекистан. 2016 гг. 2017 гг. 2018 г.г. г.Ташкент www.uzstat.uz
3. Журнал экономическое обозрение. No 7 (235)Ташкент. 2019 г. авт.Е.Ким. “Локомотив” региональной экономики.
4. Послания Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису 25 января 2020 годасайт: www.UzA.uz
5. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на 25-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации. 16.10.2023. Самарканд.итературы:

MODERN SCIENCE
& RESEARCH